

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЛИОРГАННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ АКУШЕРСКОМ СЕПСИСЕ**

Жураев Н.Б., Каримова Ф.Дж., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Разработанные методы прогнозирования риска развития полиорганной недостаточности при акушерском сепсисе способствуют резкому сокращению количества летальности.

Ключевые слова: акушерский сепсис, полиорганная недостаточность, прогнозирование

**METHODS FOR PREDICTING THE RISK OF DEVELOPING MULTIPLE ORGAN FAILURE IN
OBSTETRIC SEPSIS**

Zhuraev N.B., Karimova F.Dzh., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Developed methods for predicting the risk of developing multiple organ failure in obstetric sepsis contribute to a sharp reduction in mortality.

Keywords: obstetric sepsis, multiple organ failure, prognosis

**АКУШЕРЛИК СЕПСИСИДА КЎП ОРГАН ЕТИШМОВЧИЛИГИ РИВОЖЛАНИШ
ХАВФИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ**

Жураев Н.Б., Каримова Ф.Дж., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Акушерлик сепсисида кўп органли етишмовчилик ривожланиши хавфини башорат қилишнинг ишлаб чиқилган усуллари ўлимни кескин камайтиришига ёрдам беради.

Калит сўзлар: акушерлик сепсиси, кўп органли етишмовчилик, башоратлаш

e-mail: dr.hamdamov@mail.ru

Актуальность. Акушерский сепсис (АС) продолжает оставаться одной из ведущих причин материнской смертности во всем мире, несмотря на развитие антимикробной терапии и методов интенсивной терапии (1,3,5). Септические состояния составляют до 10,7% всех случаев материнской смертности, что подчеркивает критическую необходимость совершенствования диагностики и лечения этого состояния (2,4,6).

Проблема развития полиорганной недостаточности (ПОН) при АС требует отдельного изучения. На сегодняшний день установлено, что критическое значение при сепсисе имеют не только гипервоспаление, но и развитие последующего «иммунопаралича», что способствует хронизации воспаления и полиорганной дисфункции.

Особенности воспалительного ответа при АС в контексте развития ПОН остаются изученными недостаточно (7,9).

Ключевую роль в патогенезе септической ПОН играет системная активация нейтрофилов, сопровождающаяся NETosis, то есть с формированием внеклеточных нейтрофильных ловушек. Работы V. Brinkmann и соавт. (2022), показали, что чрезмерная активация NETs в сепсисе способствует повреждению тканей, тромбозу микрососудов и развитию полиорганной дисфункции.

Молекулярные механизмы септической полиорганной дисфункции включают активацию Toll-like рецепторов, дисрегуляцию цитокиновых сетей и активацию апоптотических каскадов в иммунных клетках. Об этом свидетельствуют данные R. Medzhitov (2018), подчеркивающие значение дисбаланса провоспалительных и противовоспалительных медиаторов в патогенезе септических осложнений.

Ранняя диагностика иммунных нарушений при сепсисе, включая оценку экспрессии молекул HLA-DR на моноцитах, уровня провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α) и биомаркеров эндотелиальной активации (sTREM-1), рассматривается как перспективный подход к прогнозированию развития ПОН. На это указывают результаты исследования D. Andaluz-Ojeda и соавт. (2021).

Таким образом, проблема ПОН при АС требует глубокого изучения молекулярно-клеточных механизмов иммунной дисрегуляции для создания эффективных стратегий диагностики и коррекции

иммунного ответа, что может существенно снизить материнскую смертность и улучшить клинические исходы (2,4,6,8,10).

Все выше представленное и определило основное направление данной работы.

Цель исследования: разработка методов прогнозирования риска развития полиорганной недостаточности при акушерском сепсисе.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе профильных родильных центров и ОРИТ, куда госпитализировались пациентки с установленным диагнозом АС за период с 2021 по 2025 годы. Набор клинического материала осуществлялся в 5 областных (Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Хорезмской) и в 1 республиканской центре (Республике Каракалпакстан). Такое географическое распределение клинического материала позволило сформировать выборку, которая отражала реальную клиническую практику в разных регионах нашей страны и создало условия для организации репрезентативного исследования.

Всего в исследовании было включено 250 женщин в послеродовом периоде, распределенных на 3 группы в соответствии с поставленными задачами:

- референсная группа (50 пациенток), состояла из практически здоровых женщин после неосложненных родов, которые проходили плановое наблюдение в послеродовом отделении и не имели признаков инфекционно-воспалительных осложнений. Данная группа пациенток была использована нами для определения условно физиологически нормальных показателей иммунного статуса в послеродовом периоде и служила контрольным фоном для интерпретации иммунологических изменений у больных с АС;

- контрольная группа (100 пациенток), включавшая в себя больных с АС, у которых применялись стандартные методы лечения в соответствии с действующими клиническими протоколами, утвержденные министерством здравоохранения Республики Узбекистан, без применения разработанных нами лечебно-диагностического алгоритма прогнозирования и профилактики ПОН;

- основная группа (100 пациенток), которая была сформирована из больных с АС и у которых помимо стандартной терапии применялся разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм прогнозирования и профилактики ПОН.

Проведенный анализ демографического распределения пациенток показал наиболее количество из Бухарского области, которые составили 98 (39,2%) женщин из общей выборки. Однако, несмотря на то, что данная область выделялась по масштабному количеству пациентов, тем не менее он не выдавал даже половину всего исследуемого контингента пациенток.

Диагностика АС в исследовании строилась в соответствии с международными определениями Sepsis-3, где сепсис трактуется как жизнеугрожающее органное повреждение, возникающее вследствие дисрегулируемого ответа организма на инфекцию.

Для количественной стратификации тяжести состояния применялась шкала SOFA, что обеспечивало объективную фиксацию степени органной дисфункции. Прирост на ≥ 2 балла использовался как диагностический критерий сепсиса и применялся для динамического наблюдения.

Клиническая диагностика включала такие признаки ССВР, как повышение температуры выше 38°C или гипотермия ниже 36°C , тахикардию свыше 90 уд/мин, тахипноэ более 20 дыхательных движений в минуту, нарушения сознания, а также проявления гипотензии и гипоперфузии тканей. Перечисленные параметры применялись как скрининговые, тогда как окончательная стратификация проводилась по SOFA.

Результаты и их обсуждение. Поиск предикторов, способных предсказывать развитие ПОН заранее, опирается на два блока показателей. С одной стороны, это клиничко-лабораторные параметры, традиционно используемые для оценки воспалительного ответа и органных функций. Они хорошо воспроизводимы, доступны в рутинной практике и обладают высокой чувствительностью к септическим нарушениям. С другой стороны, результаты, полученные в предыдущей главе, убедительно показали, что именно иммунологические детерминанты, в частности экспрессия HLA-DR, CD14⁺, уровень TLR4, содержание CD4⁺ и соотношение CD4⁺/CD8⁺, индекс NLR, баланс цитокинов IL-6/IL-10, отражают ключевые звенья патогенеза и формируют характерный профиль системного нарушения регуляции при АС. Однако сами по себе они не дают полной клинической картины, а клиничко-лабораторные показатели, в свою очередь, лишены патогенетической глубины. Только интеграция двух блоков позволяет создать целостную систему, сочетающую доступность рутинных методов с точностью иммунологической верификации.

Таким образом, в данной методической рекомендации ставится задача объединить клиничко-лабораторные и иммунологические параметры в единую прогностическую модель, способную дифференцировать пациенток с АС по риску развития ПОН.

Особое внимание на первом этапе анализа было уделено акушерским событиям, предшествующим развитию АС поскольку именно они во многом определяют исходный фон течения инфекции. Среди таких факторов важнейшее значение имеют варианты родоразрешения, различающиеся по степени операционной травмы, длительности безводного промежутка и уровню инфицированности родовых путей. Для сопоставления их вклада в формирование осложненного течения был проведен анализ распределения пациенток контрольной группы в зависимости от метода родоразрешения, представленный в таблице 1.

У женщин с АС без признаков ПОН чаще регистрировались вагинальные роды, тогда как в группе с ПОН на фоне АС их доля была более чем в 2,5 раза ниже, что отражало влияние самого акушерского сценария, то есть при естественном течении родов инфекционный процесс ограничивался преимущественно локальными проявлениями, не переходя в стадию системной дисфункции. Совсем иная динамика выявлена в отношении экстренного кесарева сечения. В группе с ПОН оно встречалось в 3,7 раза чаще ($p=0,0001$), чем у женщин без органной недостаточности, что подтверждено статистически значимой связью. В клинической практике в качестве примера можно описать следующее наблюдение за пациенткой 32 лет, у которой операция выполнялась по поводу хориоамнионита и слабости родовой деятельности. На 1-е сутки после вмешательства состояние оставалось удовлетворительным, но уже на 3-й день возникли признаки дыхательной недостаточности, отмечались коагуляционные сдвиги и рост уровня лактата. Параллельно фиксировалось снижение экспрессии HLA-DR и рост баллов по SOFA, что указывало на переход инфекции в стадию полиорганной дисфункции.

Таблица 1

Характер распределения пациенток контрольной группы в зависимости от способа Родоразрешения

ВАРИАНТ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ (акушерский фактор)	БОЛЬНЫЕ С АС (n=100)		χ^2	p	OR	95% CI
	АС без ПОН (n=62)	АС с ПОН (n=38)				
Вагинальные роды, n (%)	40 (64,5%)	10 (26,3%)	13,2	0,0003	-	-
Плановое кесарево сечение, n (%)	10 (16,1%)	6 (15,8%)	0,0	0,962	2,4	0,8-7,1
Экстренное кесарево сечение, n (%)	8 (12,9%)	18 (47,4%)	14,7	0,0001	9,0	3,3-24,8
Индукция родов, n (%)	3 (4,8%)	3 (7,9%)	0,4	0,531	2,4	0,5-11,4
Цервикальный шов, n (%)	1 (1,6%)	1 (2,6%)	0,1	0,724	2,4	0,1-39,3

Рассмотренный эпизод демонстрирует, как экстренное хирургическое вмешательство способно ускорить генерализацию септического процесса при неблагоприятном иммунологическом фоне.

Индукция родов отмечалась у женщин с ПОН в 1,6 раза чаще, чем в группе без осложненного течения, а наложение цервикального шва уже более чем в 3,3 раза чаще. Хотя статистическая значимость этих различий была ограниченной ($p=0,531$ и $p=0,724$ соответственно), а тенденция оказалась очевидной. В выборке встречалась пациентка 28 лет, беременность которой сопровождалась истмико-цервикальной недостаточностью. После родов у нее развился эндометрит с последующей лихорадкой и тахикардией, а на 3-й день появились признаки начальной почечной дисфункции. Случай отражает, что даже относительно редкие акушерские вмешательства при неблагоприятном течении могут усиливать септический каскад и повышать вероятность формирования органных нарушений.

Плановое кесарево сечение распределялось практически одинаково в обеих группах, что подчеркивает отсутствие прямой связи между самим фактом оперативного родоразрешения и тяжестью септического процесса. В условиях стабильного состояния матери и проведения стандартной антибактериальной профилактики плановое вмешательство не становилось самостоятельным фактором риска ПОН.

Динамика клинико-лабораторных показателей у пациенток с АС без ПОН имела четко выраженные особенности. Так, уже на 1-е сутки заболевания показатели указывали на системное воспаление и метаболическую дестабилизацию.

Нами было выявлен рост уровень ПКТ, регистрировалось повышение концентрации лактата в крови, отмечался рост D-димера и увеличение креатинина. Описанные изменения сочетались с выраженными клиническими проявлениями, что отражалось в среднем уровне ССВР, превышающем физиологический фон более чем в 9 раз. Такой комплекс нарушений соответствовал ранней фазе септической реакции, но еще не сопровождался формированием множественной органной дисфункции. Между тем, в последующем наблюдалась тенденция к нормализации большинства показателей.

Уже на 3-и сутки ПКТ снижался более чем 2 раза, а уровень лактата уменьшался приблизительно на 1/3 по сравнению с дебютными значениями. Параллельно происходило частичное восстановление тромбоцитарного звена и стабилизация показателей гемостаза, о чем свидетельствовало уменьшение МНО и возвращение фибриногена к значениям, близким к референсным. Клиническая картина также становилась менее выраженной, что фиксировалось в снижении баллов по шкале ССВР.

На 7-е сутки динамика имела еще более благоприятный характер, в частности большинство параметров достигали значений, не отличавшихся статистически от референсных значений. Концентрация ПКТ приближалась к исходному уровню здоровых женщин, лактат снижался до $1,3 \pm 0,1$ ммоль/л, показатели креатинина и билирубина возвращались в референсный диапазон.

Таким образом, к концу первой недели послеродового периоде состояние большинства рожениц стабилизировалось, что совпадало с регрессом клинической симптоматики и благоприятным течением инфекционного процесса. Показательным является наблюдение за пациенткой 27 лет, поступившей в клинику с лихорадкой и признаками эндометрита после самопроизвольных родов. На 1-е сутки у нее отмечался высокий уровень ПКТ (более 3 нг/мл), значительное повышение D-димера и гиперлактацидемия. Однако при проведении интенсивной терапии к 3-м суткам показатели снизились почти в 2 раза, а к 7-му дню достигли значений, близких к физиологическим. Описанный эпизод отражает типичное течение АС без формирования ПОН, когда ранние клинико-лабораторные нарушения оказались обратимы и хорошо поддавались коррекции.

У женщин с АС, осложненным ПОН, уже на 1-е сутки заболевания фиксировались выраженные сдвиги во всех исследованных клинико-лабораторных показателях (таблица 2). Высокий уровень ССВР отражал не просто наличие системного воспалительного ответа, а его максимальную интенсивность. Средние значения данного показателя превышали физиологический диапазон почти в 20 раз, и даже к 7-му дню не удавалось снизить показатель ниже 2,8 балла. Такой уровень значений означал, что клинические проявления системного воспаления сохранялись стойкими и плохо поддавались коррекции стандартной терапии. Для сравнения, в группе без ПОН наблюдалась отчетливая тенденция к нормализации ССВР уже на 3-и сутки, что подчеркивает принципиальную разницу в динамике.

Таблица 2

Сравнительная динамика клинико-лабораторных показателей у пациенток с АС осложненный ПОН

ПОКАЗАТЕЛЬ	РЕФЕРЕНСНАЯ ГРУППА (n=50)	ДИНАМИКА ИССЛЕДОВАНИЯ		
		1-сутки	3-сутки	7-сутки
ССВР (0-4)	$0,2 \pm 0,4$	$3,6 \pm 0,8^*$	$3,2 \pm 0,7^*$	$2,8 \pm 0,6^*$
СРБ, мг/л	5 ± 3	$58 \pm 18^*$	$55 \pm 17^*$	$49 \pm 15^*$
ПКТ, нг/мл	$0,05 \pm 0,02$	$6,2 \pm 1,5^*$	$5,8 \pm 1,4^*$	$5,1 \pm 1,3^*$
Лактат, ммоль/л	$1,2 \pm 0,4$	$4,5 \pm 1,1^*$	$4,2 \pm 1,0^*$	$3,8 \pm 0,9^{*#}$
Тромбоциты, $\times 10^9$ /л	250 ± 60	$140 \pm 50^*$	$135 \pm 48^*$	$130 \pm 45^*$
D-димер, нг/мл	320 ± 90	$1680 \pm 400^*$	$1600 \pm 380^*$	$1500 \pm 360^*$
МНО	$1,0 \pm 0,1$	$1,50 \pm 0,25^*$	$1,48 \pm 0,24^*$	$1,42 \pm 0,22^*$
Фибриноген, г/л	$4,5 \pm 0,9$	$6,0 \pm 1,2^*$	$5,9 \pm 1,1^*$	$5,7 \pm 1,0^*$
Креатинин, мкмоль/л	72 ± 15	$160 \pm 35^*$	$158 \pm 32^*$	$150 \pm 30^*$
Билирубин общий, мкмоль/л	12 ± 4	$38 \pm 12^*$	$36 \pm 11^*$	$34 \pm 10^{*#}$
Мочевина, ммоль/л	$4,0 \pm 1,2$	$9,0 \pm 2,0^*$	$8,8 \pm 1,9^*$	$8,5 \pm 1,8^*$
Глюкоза, ммоль/л	$4,7 \pm 0,6$	$7,2 \pm 1,2^*$	$7,0 \pm 1,1^*$	$6,8 \pm 1,0^*$

Примечание: * - $p < 0,05$ – статистически значимо по отношению к показателям референсной группы; # - $p < 0,05$ – статистически значимо по отношению к показателям пациенток на 1-сутки лечения.

ПКТ демонстрировал столь же неблагоприятную картину. Его концентрация в начале заболевания превышала нормальные значения более чем в 100 раз и сохранялась высокой даже к концу первой недели наблюдения, оставаясь на среднем уровне $5,1 \pm 1,3$ нг/мл. Отсутствие снижения уровня ПКТ служит надежным индикатором продолжающейся системной инфекции и коррелирует с неблагоприятным прогнозом. В нашей выборке показательна история пациентки 29 лет, роды которой завершились экстренным кесаревым сечением по поводу хориоамнионита. Уже на 1-е сутки после опе-

рации уровень ПКТ у нее превышал 6 нг/мл и не снижался в течение последующих дней, несмотря на массивную АБТ. На фоне сохраняющегося такого синдрома системного воспаления у женщины прогрессировала полиорганная дисфункция, что в итоге потребовало длительной вазопрессорной поддержки.

Такой пример описанного случая подчеркивает диагностическую ценность маркера как отражения неконтролируемого септического процесса.

Не менее показательной оказалась динамика лактата. У пациенток с ПОН его концентрация на 1-е сутки была почти в 4 раза выше нормы и сохранялась в патологическом диапазоне даже на 7-й день, снижаясь лишь частично.

Описанные изменения, по-видимому, были связаны именно с персистирующей тканевой гипоперфузией и с метаболической дестабилизацией. Один из клинических примеров показал, что пациентка 35 лет, поступившая в тяжелом состоянии после родов с разрывом плодных оболочек и эндометритом. На момент поступления лактат составлял 4,8 ммоль/л, на 3-и сутки снизился лишь до 4,1 ммоль/л, а к 7-му дню оставался выше 3,5 ммоль/л. Даже при частичной положительной динамике сохранявшаяся гиперлактацемия отражала глубокие нарушения микроциркуляции, которые стали основой для развития и прогрессирования ПОН. Между тем особое внимание заслуживают показатели системы гемостаза.

Тромбоцитопения и резкое повышение уровня D-димера была отмечена нами у женщин с ПОН на фоне АС. Последний превышал норму более чем в 5 раз и практически не изменялся на протяжении всей первой недели, что указывало на формирование выраженной коагулопатии с активацией фибринолиза и высоким риском развития ДВС-синдрома. В сочетании с повышенным МНО и устойчиво высоким уровнем фибриногена формировался характерный для сепсиса профиль нарушения гемостаза. Происходила мобилизация факторов свертывания с их последующим истощением. Клинически это проявлялось частыми кровотечениями из мест инвазивных вмешательств, геморрагическим пропитыванием послеоперационных швов и нестабильностью лабораторных параметров.

Почечная и печеночная дисфункции подтверждались ростом креатинина и билирубина. Уровень креатинина в среднем превышал нормальные значения более чем в 2 раза и оставался высоким на протяжении всей недели, что соответствовало ОПН с выраженным снижением диуреза. Билирубин также сохранялся повышенным, хоть и демонстрировал небольшую положительную динамику (38 ± 12 мкмоль/л до 34 ± 10 мкмоль/л).

Описанная тенденция показывает, что даже при частичной компенсации печеночная функция не восстанавливалась до физиологического уровня. В практике эти лабораторные изменения сопровождалась нарастающей уреемией, гиперкалиемией и признаками энцефалопатии.

Таким образом, в отличие от группы пациенток с АС без ПОН, где большинство параметров нормализовались к 7-му дню, у пациенток с осложненным течением АС клинико-лабораторные показатели демонстрировали стойкие отклонения от нормы. Отсутствие выраженной динамики по ПКТ, D-димеру и креатинину подчеркивало прогрессирующую несостоятельность регуляторных механизмов. Даже те параметры, которые имели тенденцию к снижению (лактат и билирубин), не достигали физиологических значений. Все это формирует четкий профиль септической декомпенсации, в котором клинико-лабораторные маркеры становятся не просто отражением тяжести состояния, но и реальными предикторами неблагоприятного исхода.

Выполненный корреляционный анализ позволил количественно оценить взаимосвязь между тяжестью ПОН, выраженной в баллах SOFA, и основными клинико-лабораторными показателями у пациенток с АС. Такой подход имеет принципиальное значение, поскольку многие показатели сами по себе отражают лишь отдельные стороны патологического процесса (воспаление, метаболические нарушения или органную дисфункцию). Только их статистическая сопряженность с интегральной шкалой тяжести состояния позволяет говорить о реальной прогностической ценности. В этом и заключался основной замысел анализа, который строился вокруг выделения из множества параметров те, которые действительно сопровождают прогрессирование органных нарушений.

В группе женщин с АС без ПОН выявленные связи оказались относительно слабыми.

В частности, уровень ПКТ имел коэффициент корреляции $r=0,298$ ($p=0,022$), а лактат - $r=0,334$ ($p=0,012$). Такие значения указывают лишь на умеренное соответствие между ростом перечисленных маркеров и увеличением баллов SOFA. По сути, у таких пациенток лабораторные изменения фиксировались, но не всегда сопровождалась нарастанием клинической тяжести. СРБ демонстрировал еще более слабую связь ($r=0,226$; $p=0,071$), тромбоциты имели отрицательную, но недостоверную корреляцию ($r=-0,214$; $p=0,086$), а креатинин - $r=0,268$ ($p=0,038$).

Таким образом, в большинстве случаев при АС без ПОН лабораторные сдвиги не становились прямым отражением критического состояния, а могли рассматриваться скорее как «сигналы» воспаления, имеющие тенденцию к нормализации в процессе терапии.

Совершенно иной характер зависимостей наблюдался у пациенток с ПОН на фоне АС. Здесь практически каждый показатель продемонстрировал высокую степень сопряженности с тяжестью состояния. Особенно впечатляющими оказались данные по уровню лактата, где коэффициент составил $r=0,842$ ($p < 0,001$). Такой результат фактически подтверждает ключевую роль тканевой гипоперфузии и метаболической дестабилизации в прогрессировании АС. ПКТ имел не менее убедительные показатели ($r=0,785$; $p < 0,001$), что отражает устойчивую зависимость между выраженностью системной бактериальной агрессии и развитием ПОН. D-димер оказался тесно связан с SOFA ($r=0,804$; $p < 0,001$), что согласуется с известной ролью диссеминированных нарушений гемостаза в клинической картине септического процесса. В свою очередь, креатинин ($r=0,766$; $p < 0,001$) демонстрировал значимость почечной дисфункции как одного из ведущих компонентов ПОН. Наконец, суммарный уровень ССВР имел $r=0,812$ ($p < 0,001$), что подчеркивает высокую ценность клинической оценки системного воспалительного ответа для прогнозирования тяжелых исходов.

Интересно, что и другие показатели, обычно считающиеся второстепенными, в условиях ПОН демонстрировали убедительные взаимосвязи. Так, количество общего билирубина коррелировало с SOFA на уровне $r=0,731$ ($p < 0,001$), мочевины - $r=0,695$ ($p < 0,001$), а МНО - $r=0,602$ ($p < 0,001$). Даже такие маркеры, как СРБ, показывали значимую сопряженность ($r=0,564$; $p < 0,001$). Однако сила этих связей была ниже, чем у «пятерки» ключевых детерминант, что позволяет рассматривать их скорее как дополнительные, чем как ведущие прогностические индикаторы. Для иллюстрации можно привести наблюдение за пациенткой 34 лет, у которой АС развился после выполненного кесарева сечения в экстренном порядке. Уже на 1-е сутки у нее регистрировался лактат на уровне 4,8 ммоль/л, ПКТ превышал 6 нг/мл, а D-димер был выше 1600 нг/мл. На 3-й день значения оставались практически на том же уровне, а к 7-му дню к ним прибавилось нарастание креатинина с 160 до 175 мкмоль/л. Все эти изменения сопровождалось ростом баллов SOFA до 9 баллов, что подтверждало критическую ПОН.

Рассмотренный эпизод показывает, что именно эти параметры отражают реальное прогрессирование состояния и являются надежными индикаторами неблагоприятного исхода.

Таким образом, результаты корреляционного анализа показали, что в условиях АС без ПОН клиничко-лабораторные показатели отражают лишь фрагментарные изменения и не демонстрируют устойчивой связи с тяжестью состояния. При развитии ПОН на фоне АС ситуация существенно меняется, поскольку именно в этот период выявляется четкий и воспроизводимый комплекс признаков, включающий уровень ССВР, концентрацию ПКТ и лактата, а также показатели гемостаза (D-димер) и почечной функции (креатинин). Совокупность этих параметров не только коррелирует с увеличением баллов по шкале SOFA, но и приобретает клиничко-прогностическое значение. В практическом плане они формируют каркас лабораторно-диагностического профиля, который позволяет прогнозировать дальнейшее нарастание органной дисфункции и именно поэтому был выбран в качестве основы для построения прогностической модели.

Выводы:

1. При развитии ПОН на фоне АС ситуация существенно меняется, поскольку именно в этот период выявляется четкий и воспроизводимый комплекс признаков, включающий уровень ССВР, концентрацию ПКТ и лактата, а также показатели гемостаза (D-димер) и почечной функции (креатинин).

2. В практическом плане они формируют каркас лабораторно-диагностического профиля, который позволяет прогнозировать дальнейшее нарастание органной дисфункции и именно поэтому был выбран в качестве основы для построения прогностической модели.

Список литературы:

1. Галкина Д.Е., Макаренко Т.А., Ульянова И.О. Септические осложнения после абдоминального родоразрешения (обзор литературы) // Проблемы репродукции. – 2024. – Т. 30, № 6. – С. 108–117.
2. Касымова З.Н., Раджабова М.А., Саидова М.М., и др. Гнойно-воспалительные заболевания в акушерстве // Мать и дитя. – 2020. – № 1. – С. 27–29.
3. Кенжаева З.О., Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Зарипова Д.Я. Роль некоторых маркеров инфекционного процесса в ранней диагностике и оценке эффективности антибактериальной терапии при АС // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 15–20.
4. Куликов А.В., Баранов И.И., Кузнецова О.В. Современные подходы в лечении послеродового сепсиса // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – Т. 16, № 6. – С. 1684–1690.

довых гнойно-септических заболеваний // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2023. – Т. 23, № 2. – С. 45–51.

5. Шалина Р.И., Серова О.Ф., Курбангалеева Э.М. Материнский сепсис: современные представления о диагностике и лечении // Акушерство и гинекология. – 2021. – № 6. – С. 15–20.

6. Andaluz-Ojeda D., Bobillo F., Iglesias V. et al. Early natural killer cell counts in blood predict outcome in severe sepsis // Critical Care. – 2021. – Vol. 15, № 5. – P. R243.

7. Aronoff D.M., Marrazzo J.M. Infections caused by *Clostridium perfringens* and *Paeni-*

clostridium sordellii after unsafe abortion // Lancet Infect. Dis. – 2023. – Vol. 23. – P. e48–e55.

8. Ashford and St. Peter's NHS Foundation Trust. Maternal Sepsis Clinical Guideline. – 2025. – 27 p.

9. Bonet M., Brizuela V., Abalos E., et al. Implementing maternal sepsis bundles in tertiary hospitals: a prospective evaluation // Lancet Infect. Dis. – 2021. – Vol. 21, № 12. – P. 1663–1672.

10. Caldwell B.A., Wu Y., Wang J. et al. Altered DNA methylation underlies monocyte dysregulation and immune exhaustion memory in sepsis // Cell Rep. – 2024. – Vol. 43, № 3. – P. 113894.

Для цитирования: Жураев Н.Б., Каримова Ф.Дж., Хамдамов Б.З. Методы прогнозирования риска развития полиорганной недостаточности при акушерском сепсисе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1679–1685. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211441>